

И.В. Аверьянова, С.И. Вдовенко

ОСОБЕННОСТИ СОМАТОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА И КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ ЮНОШЕЙ 17–21 ГОДА, ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ «Арктика» ДВО РАН), Магадан

С целью выявления адаптивных перестроек было проведено сравнительное исследование показателей соматометрического статуса, а также состояния сердечно-сосудистой системы и variability кардиоритма юношей, проживающих в различных климатических зонах северо-востока России. Установлено, что с увеличением экстремальности факторов внешней среды происходит оптимизация компенсаторных процессов, направленных на уменьшение теплоотдачи с поверхности тела. Вместе с этим, у лиц из континентальной и резко континентальной климатических зон наблюдалось выраженное напряжение в функционировании системы кровообращения по сравнению с юношами из приморской природно-климатической части Магаданской области.

Ключевые слова: юноши, факторы среды, соматометрический статус, сердечно-сосудистая система, variability сердечного ритма.

Для цитирования: Аверьянова И.В., Вдовенко С.И. Особенности соматометрического статуса и кардиогемодинамики юношей 17–21 года, постоянных жителей различных климатогеографических районов Магаданской области // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 2(74): 21–26. DOI: 10.5281/zenodo.1296772

Для корреспонденции: Вдовенко С.И., e-mail: vdovenko.sergei@yandex.ru

Поступила 31.05.18

I.V. Averyanova, S.I. Vdovenko

FEATURES OF SOMATOMETRIC STATUS AND CARDIOHEMODYNAMICS OF YOUNG MEN AGED 17-21, PERMANENT RESIDENTS OF DIFFERENT CLIMATIC GEOGRAPHIC REGIONS OF MAGADAN REGION

Scientific Research Center «Arktika», Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (SRC «Arktika» FEB RAS), Magadan, Russia

With the purpose of identifying adaptive rearrangements, a comparative study of somatometric status indicators, as well as the state of the cardiovascular system and heart rate variability of young men living in different climatic zones of the Northeast of Russia was carried out. It is established that with an increase in the extremity of environmental factors, the compensatory processes are optimized to reduce the heat loss from the body surface. At the same time, in persons from the continental and extreme continental climatic zones, a pronounced tension in the functioning of the blood circulatory system was observed in comparison with the young men from the coastal natural climatic part of the Magadan Region.

Keywords: young men, environmental factors, somatometric status, cardiovascular system, heart rate variability.

For citation: Averyanova I.V., Vdovenko S.I. Features of somatometric status and cardiohemodynamics of young men aged 17-21, permanent residents of different climatic geographic regions of Magadan region. *Health. Medical ecology. Science*. 2018; 2(74): 21–26. DOI: 10.5281/zenodo.1296772

For correspondence: Vdovenko S.I., e-mail: Vdovenko.sergei@yandex.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 31.05.18

Accepted 22.06.18

Магаданская область, являющаяся частью северо-востока России, может рассматриваться в качестве классического примера региона, подверженного сразу ряду экстремальных факторов внешней среды. Низкие и сверхнизкие температуры атмосферного

воздуха, жесткий ветровой режим, колебания влажности и атмосферного давления – все это в совокупности представляет собой серьезную нагрузку для процесса поддержания гомеостаза внутренней среды организма. При этом, неоднородность воздействия

данных абиотических факторов, позволяет условно разделить территорию на несколько природно-климатических зон. Город Магадан, расположенный на побережье Охотского моря, характеризуется перепадами атмосферного давления и, как следствие, сильными ветрами, а также достаточно комфортными температурами зимой и летом (-15°C – $+15^{\circ}\text{C}$). Центральные районы области (г. Сусуман) характеризуются жарким летом и чрезвычайно холодной зимой с температурными экстремумами $+37^{\circ}\text{C}$ и -56°C [1]. Климат пос. Стекольный, расположенного в 70 км от г. Магадана, может рассматриваться как некоторый «промежуточный» вариант между приморской и континентальной частью области, так как в меньшей степени подвержен смягчающему воздействию моря, но уже в достаточной степени испытывает влияние холодных воздушных масс из Арктики.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление перестроек морфофункциональных систем организма юношей, проживающих в различных климатогеографических зонах Магаданской области в ответ на дискомфортные воздействия окружающей среды.

Материалы и методы

Для решения поставленной цели было проведено комплексное обследование морфофункционального состояния организма 327 юношей в возрасте 17–21 год, постоянных жителей Магаданской области, из которых 140 человек представляли собой лица, проживающие в приморской зоне (г. Магадан), 115 человек – проживающие в континентальной зоне (г. Сусуман) и 72 человека – жители пос. Стекольный.

У юношей определяли базовые соматометрические характеристики: длину (см) и массу (кг) тела, общее содержание жира (%) окружность грудной клетки (см). Рассчитывались индексы, характеризующие пропорциональность (ПТ, %) и крепость телосложения (индекс Пинье, ИП, усл. ед.), а также отношение массы тела к его площади (MT/S , кг/м^2) [2].

С помощью тонометра *Nessei DS-1862* (Япония) измерялись показатели систолического (САД, мм рт. ст.) и диастолического (ДАД, мм рт. ст.) артериального давления, пульса (ЧСС, уд/мин). Рассчитывались следующие показатели: ударный объем по Старру (УО, мл), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, $\text{дин}^2 \text{с см}^{-5}$) и минутный объем крови (МОК, мл/мин).

Вариабельность кардиоритма регистрировалась при помощи прибора «Варикард» и программного обеспечения «VARICARD-KARDi» (Россия) [3]. Анализ ВСР проводился в соответствии методическими рекомендациями группы российских экспертов [4]. У испытуемых регистрировались: разность между максимальным и минимальным значениям и кардиоинтервалов, или вариационный размах (MxDMn , мс), квадратный корень из суммы раз-

ностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD, мс), число пар кардиоинтервалов с разницей более 50 мс в % к общему числу кардиоинтервалов (pNN50, мс), стресс-индекс (SI, усл. ед.), суммарная мощность спектра временных значений R-R интервалов сердечного ритма (TP, мс^2) учитывалась без ультранизкочастотных составляющих, определяемая как сумма сложения HF, мс^2 , LF мс^2 , VLF мс^2 , где HF – мощность спектра высокочастотного компонента variability сердечного ритма в диапазоне 0,4–0,15 Гц (дыхательные волны), LF мс^2 – мощность спектра низкочастотного компонента variability сердечного ритма в диапазоне 0,15–0,04 Гц (сосудистые волны), VLF мс^2 – мощность спектра очень низкочастотного компонента variability ритма сердца в диапазоне 0,04–0,015 Гц. Помимо этого определялись: отношение низкочастотного и высокочастотного компонентов variability сердечного ритма (LF/HF, усл. ед.).

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Проверка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась на основе теста Шапиро-Уилка. Результаты параметрических методов обработки представлены в виде среднего значения (M) и ошибки средней арифметической ($\pm m$). Статистическая значимость различий определялась с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0.05.

Результаты

В табл. 1 представлены основные антропометрические характеристики и их расчетные индексы юношей, проживающих в различных регионах Магаданской области. Из представленных данных видно, что обследуемые трех групп, характеризуются выраженными различиями в показателях соматометрического статуса. Так юноши – магаданцы имели самые высокие показатели длины, массы тела, индекса пропорциональности телосложения и отношения массы тела к площади тела, относительно сверстников из других регионов области. Значимых различий относительно показателей общего содержания жира в организме, индекса Пинье отмечено не было.

В таблице 2 представлены основные характеристики сердечно-сосудистой системы юношей трех групп. Полученные данные указывают на то, что в группе юношей из пос. Стекольный, были отмечены самые высокие показатели систолического и диастолического артериального давления, а самые низкие показатели ОПСС были зафиксированы в группе магаданцев. Сравнительный межгрупповой анализ показателей ЧСС, УО и МОК статистически значимых отличий не выявил.

Таблица 1

Соматометрические характеристики у молодых людей, проживающих в различных регионах Магаданской области (M±m)

Наименование показателя	Регион обследования			Значимость различий между исследуемыми группами		
	Магадан (1)	Стекольный (2)	Сусуман (3)	1–2	2–3	1–3
Возраст, лет	18,2±0,1	18,1±0,2	18,4±0,2	p=0,66	p=0,29	p=0,38
Масса тела, кг	70±0,8	65±1,4	67,2±1,1	p<0,05	p=0,22	p<0,05
Общее содержание жира, %	12,5±0,3	12,3±0,6	11,9±0,4	p=0,77	p=0,55	p=0,24
Длина тела, см	178,5±0,5	176±0,9	177,5±0,9	p<0,05	p=0,25	p=0,34
Окружность грудной клетки, см	89,8±0,6	86,4±0,9	89,0±0,8	p<0,05	p<0,05	p=0,43
ИП, усл.ед.	22,1±1,6	26,2±1,9	22,6±1,5	p=0,11	p=0,14	p=0,82
ПТ, %	93,3±0,4	90,8±0,6	90±0,6	p<0,05	p=0,35	p<0,05
MT/S, кг/ м ²	37,2±0,2	36±0,4	36,5±0,3	p<0,05	p=0,32	p<0,05

Таблица 2

Показатели сердечно-сосудистой системы у молодых людей, проживающих в различных регионах Магаданской области (M±m)

Наименование показателя	Регион обследования			Значимость различий между исследуемыми группами		
	Магадан (1)	Стекольный (2)	Сусуман (3)	1–2	2–3	1–3
САД, мм рт.ст.	125±0,9	136,5±1,6	132,8±1,6	p<0,05	p=0,11	p<0,05
ДАД, мм рт.ст.	73,2±0,7	79,1±1,2	75,3±1,2	p<0,05	p<0,05	p=0,14
ЧСС, уд./мин	77,3±0,8	75,2±2,1	73,9±1,9	p=0,36	p=0,65	p=0,11
УО, мл	72,4±0,7	71,8±1,2	73,5±1,1	p=0,67	p=0,3	p=0,4
МОК, мл/мин	5187,1±88,8	5362,8±148,9	5410,2±145,5	p=0,32	p=0,82	p=0,2
ОПСС, ин•с•см ⁻⁵	1409,2±22,3	1597,8±47	1533,3±44	p<0,05	p=0,32	p<0,05

Таблица 3

Показатели вариабельности сердечного ритма у молодых людей, проживающих в различных регионах Магаданской области (M±m)

Наименование показателя	Регион обследования			Значимость различий между исследуемыми группами		
	Магадан (1)	Стекольный (2)	Сусуман (3)	1–2	2–3	1–3
MxDMn, см	355,8±19,6	362,7±20	360,4±67,9	p=0,81	p=0,97	p=0,95
RMSSD, мс	42,2±2,4	48,9±4	36,1±4,2	p=0,16	p<0,05	p=0,21
pNN50, %	17,4±1,8	22,9±2,9	14,5±3	p=0,11	p<0,05	p=0,41
SI, усл. ед.	107,8±10,1	93,3±9,6	133±18,9	p=0,3	p<0,05	p=0,25
TP, мс ²	2934,1±220,6	3515,6±435,8	2249±290,2	p=0,24	p<0,05	p<0,05
Мощность HF, %	32,4±1,7	35,6±2	29±2,6	p=0,23	p<0,05	p=0,28
Мощность LF, %	50,5±1,6	43,3±1,7	51,1±2,3	p<0,05	p<0,05	p=0,83
Мощность VLF, %	17,1±0,9	21,1±1,5	19,8±1,5	p<0,05	p=0,54	p=0,13
LF/HF, усл. ед.	2,4±0,2	1,6±0,2	2,5±0,4	p<0,05	p<0,05	p=0,82

Анализ показателей кардиоритма (табл. 3) выявил наличие различий в зависимости от региона проживания. Так в группе юношей из г. Сусумана были зафиксированы самые низкие показатели MxDMn pNN50, TP, мощности HF, на фоне самых высоких значений SI.

Обсуждение

Известно, что процесс физического развития подчиняется закону единства организма и среды и, следовательно, зависит от условий жизни человека, в том числе и от климатогеографических [5]. Полученные результаты анализа основных соматометрических характеристик дают нам основание сделать заключение, что юноши, проживающие в континентальной зоне Магаданской области (пос. Стекольный, г. Сусуман), характеризуются меньшими габаритными размерами тела, что проявляется

ся более низкими показателями длины тела, массы тела, индекса пропорциональности телосложению и отношения массы тела к площади тела, что в большей степени было характерно для молодых людей из пос. Стекольный. Известно, что снижение площади «выступающих» участков тела направлено на уменьшение теплоотдачи с поверхности тела в условиях холода, что, по-видимому, и обуславливает снижение показателей физического развития, в большей степени проявляющееся в группе юношей континентальной зоны проживания. При этом более низкие соматометрические показатели в группе юношей пос. Стекольный могут быть обусловлены условиями проживания относительно сверстников, проживающих в урбанизированных условиях города (гг. Магадан и Сусуман).

Межгрупповой анализ основных характеристик сердечно-сосудистой системы (табл. 2) выявил наличие предгипертензивной направленности в деятельности сердечно-сосудистой системы у юношей континентальной зоны проживания, как из пос. Стекольный, так и г. Сусумана, что проявляется высокими показателями систолического артериального давления, а в группе стекольниковских юношей и диастолического артериального давления, а также общего периферического сопротивления сосудов, относительно лиц приморской зоны проживания. Повышение артериального давления может быть отчетливой реакцией на холодовой фактор, который в большей степени проявляется именно в континентальной природно-климатической зоне Магаданской области. Такие перестройки в деятельности системы кровообращения являются необходимым условием функционирования сердечно-сосудистой системы, так как периферическое холодое напряжение за счет симпатически управляемой вазоконстрикции увеличивает артериальное давление за счет повышения периферического сопротивления [6], при этом хроническая вазоконстрикция ведет к развитию гипертензии [7].

Межгрупповых различий по показателю ударного объема крови отмечено не было, при этом средние величины УО находились в пределах физиологической нормы (60–80 мл) у юношей трех групп. [8]. В физиологической практике уровень функционирования сердечно-сосудистой системы принято определять по минутному объему кровообращения, отражающему ее способность обеспечивать адекватное снабжение кровью органов и тканей, а также уровень максимального потребления кислорода [9]. Из представленных данных видно, что если у магаданцев полученные результаты соответствовали нормативному диапазону для данного показателя, то у обследованных юношей 2-й и 3-й группы отмечались повышенные значения этого показателя относительно возрастной нормы (от 4,5 до 5,2 л/мин) [8].

Анализ показателей кардиоритма у юношей, проживающих в различных природно-климатических зонах Магаданской области, также выявил наличие межгрупповых статистически значимых различий. Так в группе юношей из г. Сусумана были отмечены статистически значимо более низкие показатели RMSSD, pNN50, что отражает снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы относительно юношей из других групп. При этом значимых межгрупповых различий по показателям MxDMn зафиксировано не было. У сусуманцев были выявлены самые низкие, а в группе из пос. Стекольный самые высокие показатели общей мощности спектра (TP), которые, как известно, отражают суммарную активность вегетативных воздействий, тогда как вагусная активация

обычно сопровождается увеличением TP [10]. При этом указывается на то, что чем выше общая мощность спектра, что отмечено в группе юношей из пос. Стекольный, тем более выражены адаптационные возможности организма [10]. Снижение величины TP, что отмечено в группе сусуманцев, в работе А.С. Сарычева (2012) рассматривается как мобилизация функциональных резервов организма за счет активации высших вегетативных центров гипоталамо-гипофизарного уровня, осуществляющих процесс «настройки» функциональных систем [11].

Более выраженная симпатическая активация, отмеченная в группе юношей из г. Сусумана, по всей видимости, направлена на периферическую вазоконстрикцию (что согласуется с высокими показателями ОПСС у представителей этой выборки), в результате которой за счет уменьшения периферического кровотока происходит снижение теплопотерь организмом [12] в ответ на холодовой фактор данного региона проживания. При этом ослабление тонуса симпатической нервной системы, приводящее к постепенному переходу вегетативного баланса в сторону парасимпатического преобладания в регуляции сердечно-сосудистой системы, что отмечается в группе стекольниковских юношей, вероятнее всего свидетельствует о повышенной холодостойкости [13]. Аналогичные выводы получены и в исследованиях, проведенных в Арктике, а также Антарктических регионах. [14]. Такие изменения в ответ на длительное воздействие холода исследователями рассматриваются как «трофотропный нейровегетативный адаптивный процесс» и даже как [13] признак возможной «Полярной адаптации» [15], обусловленный парасимпатической активацией. При этом уровень вегетативной регуляции юношей приморской зоны проживания характеризовался как нормотонический, обладающий, по мнению ряда исследователей, оптимальным режимом функционирования ВНС.

Статистически значимо более высокие показатели HF-составляющей общей мощности спектра были отмечены в группе обследуемых из пос. Стекольный. Учитывая, что по показателю HF-компонента сердечного ритма судят об активности парасимпатического воздействие на синусовый узел [16], увеличение которого, по мнению авторов, направлено на повышение скорости газообмена в альвеолах, согласуя во времени легочный кровоток с объемом легких в каждом дыхательном цикле, «сберегая сердцебиения» во время выдоха и таким образом повышая «выгодность» легочного кровотока [17], а также указывается на прямую взаимосвязь между, что высокочастотная составляющая ритма и уровнем потребления кислорода [18], можно предположить увеличение парасимпатической активности ВНС, направленной на оптимизацию газообмена у юношей пос. Стекольный на фоне напряжения в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Как показывают результаты исследования у юношей, проживающих в г. Сусумане выявлены более высокие значения стресс-индекса (SI) что может свидетельствовать о большем напряжении функционального состояния у молодых людей, проживающих в резкоконтинентальной зоне Магаданской области, тогда как самые низкие величины SI были зафиксированы в группе обследуемых из пос. Стекольный. У юношей г. Сусумана и г. Магадана отмечаются статистически значимо более высокие показатели соотношения мощностей низких и высоких частот LF/HF, значительно превышающие значения нормы Международного стандарта (LF/HF 1,5–2,0), что свидетельствует о росте активности центрального контура управления [10].

Заключение

Анализ полученных данных, представленных в работе, позволил установить наличие значимых различий в соматометрическом статусе юношей, проживающих в различных климатогеографических регионах нашей области. Так, обследуемые юноши континентальной зоны проживания (пос. Стекольный, г. Сусуман) характеризовались меньшими габаритными размерами тела, что проявляется более низкими показателями длины тела, в чем свидетельствуют с одной стороны, статистическое значимое снижение массы тела, а с другой – значимое понижение индекса пропорциональности телосложению и отношения массы тела к площади тела, что в большей степени было характерно для молодых людей из пос. Стекольный. Такие изменения антропометрических показателей у лиц, проживающих в более экстремальных климатических условиях Магаданской области, каковой является континентальная зона проживания, по всей вероятности, направлены на снижение площади «выступающих» участков тела и на уменьшение теплоотдачи с поверхности тела в условиях холода. Сравнительный анализ основных показателей сердечно-сосудистой системы выявил отличия обследованной группы континентальной от лиц приморской зоны проживания наличие выраженного напряжения в функционировании системы кровообращения, что проявлялось статистически значимо более высокими показателями систолического и диастолического артериального давления на фоне увеличения общего периферического сопротивления сосудов.

Проведенные сравнительные межгрупповые исследования ВСП у молодых людей, постоянно проживающих в различных природно-климатических условиях показали, что у юношей, проживающих в резко континентальной части Магаданской области (г. Сусуман), снижение общей вариабельности кардиоритма свидетельствует об усилении симпатических влияний на сердечный ритм у юношей этой группы, что, по всей видимости, является необходимой перестройкой в регуляции сердечно-сосудистой

системы, направленной на периферическую вазоконстрикцию, в результате которой за счет уменьшения периферического кровотока происходит снижение теплопотерь организмом. Тогда как в группе лиц континентальной зоны (пос. Стекольный) отмечалось увеличение парасимпатической активации ВНС, направленной на оптимизацию газообмена на фоне напряжения в деятельности сердечно-сосудистой системы, что может свидетельствовать о повышенной холодостойкости.

Сообщение о возможном конфликте интересов – конфликт интересов отсутствует.

Информация об источниках финансирования – бюджетные средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Якубович И.А. Геоэкологические особенности Магаданской области. Магадан; 2002; 179 с.
2. Юрьев В.В., Симаходский А.С., Воронович Н.Н., Хомич М.М. Рост и развитие ребенка. СПб: Питер; 2003; 272 с.
3. Комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард». Рязань: ЮИМН; 2005; 45 с.
4. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и соавт. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). *Вестник аритмологии*. 2001; 24: 65–83.
5. Прокопьев Н.Я., Никитина Т.В., Прокопьева М.Н. и др. Физиологические возрастно-половые особенности физического развития человека. Шадринск: изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати»; 2007; 347 с.
6. Pickering T.G., Gerin W. Cardiovascular reactivity in the laboratory and the role of behavioral factors in hypertension: a critical review. *Ann. Behav. Med.* 1990; 12: 3–16.
7. Kaplan N.M. Stress, the sympathetic nervous system and hypertension. *J. Human Stress.* 1978; 4: 29–34.
8. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. М.: Спорт; 2015; 620 с.
9. Гудков А.Б., Попова О.Н., Пашенко А.В. Физиологические реакции человека на локальное холодное воздействие. Архангельск: Изд-во СГМУ, 2012; 145 с.
10. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation*. 1996; 93(5): 1043–1065.
11. Сарычев А.С. Характеристика адаптивных реакций организма вахтовых рабочих в условиях Заполярья: автореф. докт. мед. Наук. Архангельск; 2012; 36 с.
12. Milan F.A., Elsner R.W., Kaare R. Thermal and metabolic responses of men in the Antarctic to standard cold test. *J Appl Physiol*. 1961; 16: 401–404.

13. Farrace S., Ferrara M., De Angelis C., Trezza R. Reduced sympathetic outflow and adrenal secretory activity during a 40-day stay in the Antarctic. *International Journal of Psychophysiology*. 2003; 49(1): 17–27.

14. Purkayastha S.S., Majumdar D., Selvamurthy W. Cold acclimatization of tropical men during short and long term sojourn to polar environment. *DefSci J*. 1997; 47: 149–158.

15. Oikawa L.O. Characteristics of possible «Polar adaptation» by long-term wintering in Antarctica observed through analysis of heart rate variability (HRV) components representing autonomic nervous system (ANS) response. *Journal of the Neurological Sciences*. 2017; 381: 935.

16. Goldberger J., Kadish A. Influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers on heart rate variability. *Noninvasive Electrocardiology: Clinical Aspects of Holter Monitoring*. W.B. Saunders (editor). London, United Kingdom; 1995; 207–223.

17. Hayano J., Yasuma F., Okada A., et al. Respiratory sinus arrhythmia. A phenomenon improving pulmonary gas exchange and circulatory efficiency. *Circulation*. 1996; 94: 842–847.

18. Perini R., Orizio C., Baselli G., et al. The influence of exercise intensity on the power spectrum of heart rate variability. *European Journal of Applied Physiology*. 1990; 61: 143–148.

REFERENCES

1. Yakubovich I.A. Geocological features of the Magadan Region. Magadan; 2002; 179 s.

2. Yuryev V.V., Simashkodsky A.S., Voronovich N.N., Homich M.M. Growth and development of the child. St. Petersburg: Peter; 2003; 272 s.

3. Complex for the analysis of heart rate variability «Varicard». Ryazan: YuIMN; 2005; 45 s.

4. Bayevsky R.M., Ivanov G.G., Chireikin L.V. et al. Analysis of heart rate variability when using various electrocardiographic systems (methodical recommendations). *Herald of arrhythmology*. 2001; 24: 65–83 (in Russia).

5. Prokopiev N.Ya., Nikitina T.V., Prokopieva M.N. et al. Physiological age-sex features of a person's physical development. Shadrinsk: Publishing House of Shadrinsky Printing House; 2007; 347 s.

6. Pickering T.G., Gerin W. Cardiovascular reactivity in the laboratory and the role of behavioral factors in hypertension: a critical review. *Ann. Behav. Med.* 1990; 12: 3–16 (in Russia).

Сведения об авторах

Аверьянова Инесса Владиславовна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний ФГБУН НИЦ «Арктика» ДВО РАН, 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса д. 24, <http://orcid.org/0000-0002-4511-6782>, e-mail: Inessa1382@mail.ru;

Вдовенко Сергей Игоревич, к.б.н. мл. научный сотрудник лаб. физиологии экстремальных состояний ФГБУН НИЦ «Арктика» ДВО РАН, 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса д. 24, <http://orcid.org/0000-0003-4761-5144>, e-mail: vdovenko.sergei@yandex.ru.

7. Kaplan N.M. Stress, the sympathetic nervous system and hypertension. *J. Human Stress*. 1978; 4: 29–34.

8. Solodkov AS, Sologub E.B. Human physiology. The total. Sports. Age. M.: Sport; 2015; 620 sec.

9. Gudkov A.B., Popova O.N., Pashchenko A.V. Physiological reactions of a person to a local cold effect. Arkhangelsk: Publishing House of the State Medical University, 2012; 145 s.

10. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation*. 1996; 93(5): 1043–1065.

11. Сарычев А.С. Характеристика адаптивных реакций организма вахтовых рабочих в условиях Заполярья: автореф. докт. мед. Наук. Архангельск; 2012; 36 с.

12. Milan F.A., Elsner R.W., Kaare R. Thermal and metabolic responses of men in the Antarctic to standard cold test. *J Appl Physiol*. 1961; 16: 401–404.

13. Farrace S., Ferrara M., De Angelis C., Trezza R. Reduced sympathetic outflow and adrenal secretory activity during a 40-day stay in the Antarctic. *International Journal of Psychophysiology*. 2003; 49(1): 17–27.

14. Purkayastha S.S., Majumdar D., Selvamurthy W. Cold acclimatization of tropical men during short and long term sojourn to polar environment. *DefSci J*. 1997; 47: 149–158.

15. Oikawa L.O. Characteristics of possible «Polar adaptation» by long-term wintering in antarctica observed through analysis of heart rate variability (HRV) components representing autonomic nervous system (ANS) response. *Journal of the Neurological Sciences*. 2017; 381: 935.

16. Goldberger J., Kadish A. Influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers on heart rate variability. *Noninvasive Electrocardiology: Clinical Aspects of Holter Monitoring*. W.B. Saunders (editor). London, United Kingdom; 1995; 207–223.

17. Hayano J., Yasuma F., Okada A. [et al] Respiratory sinus arrhythmia. A phenomenon improving pulmonary gas exchange and circulatory efficiency. *Circulation*. 1996; 94: 842–847.

18. Perini R., Orizio C., Baselli G., Cerutt S., Veicsteinas A. The influence of exercise intensity on the power spectrum of heart rate variability. *European Journal of Applied Physiology*. 1990; 61: 143–148.